

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОЙ И СУСПЕНЗИРОВАННОЙ ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ ФУНГИЦИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОНОМЕТИЛОЛМОЧЕВИНЫ И МИКРОБИОУДОБРЕНИЯ МЭРС В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ж.У.Махмудов

Университет дружбы народов имени академика а Куатбекова. Улица Терешковой, 14а, Шымкент, Казахстан.

Email: maxmudovnp@mail.ru. +87058129195

А.Б.Ибрагимов.

Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан. 100170, г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека 77-а.

Email: samandarove6@gmail.com +998930643497

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491832>

Аннотация: Разработана малоотходная технология получения гранулированной и суспензированной препаративной формы полифункционального протравителя семян хлопчатника на основе монометилолмочевины (МММ) и микробиудобрения МЭРС.

Выполнены выбор, компоновка и монтаж оборудования. ТОО «НПО Ана Жер» имеет лицензию № 22017311 от 20.09.2022 г. на производство пестицидов. Гранулированная форма получена на установке, включающей шнековый гранулятор, реактор, сборник, центробежный насос, расходомер, калорифер и спирально-накатный аппарат. Суспензированная форма получена на оборудовании Shanghai Farfly Energy Technology Co., Ltd, состоящем из реактора с паровой рубашкой, дисковых измельчителей, сборника готовой продукции и приборов контроля качества (микроскоп, рН-метр, вискозиметр).

Основные технические характеристики оборудования для получения гранулированной препаративной формы фунгицидной композиции. Основные технические характеристики оборудования ТОО НПО «Ана Жер» малотоннажного производства по получению гранулированной препаративной формы фунгицидной композиции представлены в таблице 1.

Основные технические характеристики оборудования для получения суспензированной препаративной формы фунгицидной композиции. Оборудования опытно-промышленная установка (*производитель оборудования Shanghai Farfly Energy Technology Co., Ltd*) для получения суспензированной препаративной формы фунгицидной композиции включает: реактор для подготовки смеси монометилолмочевины (МММ) и микробиудобрения МЭРС V=1,5 куб.м, оснащенный паровой рубашкой, мешалкой, датчиками температуры и уровня жидкости; дисковый измельчитель; тонкий дисковый измельчитель; сборник-емкость готовой продукции V=3,0 куб.м, оснащенный паровой рубашкой, мешалкой, датчиками температуры и уровня жидкости; оборудования контроля качества – микроскоп лабораторный, рН-метр, вискозиметр, лабораторная посуда.

Таблица-1.

Технические характеристики оборудования малотоннажного производства.

Наименование оборудования или прибора	Кол-во	Материал рабочей зоны	Техническая характеристика
Шнековый гранулятор	1	нерж. сталь (н/ж) 316L	L = 4,7 м, D = 0,8 м
Реактор	2	сталь 3 с титановой футеровкой	V = 1200 л
Сборник	2	н/ж 316L	V = 1200 л
Насос центробежный	2	н/ж 316L	BAW-1, 0,37 кВт, d = 25 – 89мм, 2740 об/мин
Расходомер	4	н/ж 316L	Расход до – 50л/мин
Калорифер биметаллический, спирально-накатный	1	КСк 3-6	L – 650 мм; Н – 602 мм; В – 575 мм; масса – 34 кг

Таблица-2.

Характеристики грубого дискового измельчителя.

Параметр	Значение
Тип машины	Дисковый измельчитель с горизонтальным валом
Производительность	до 100 кг/ч
Степень измельчения (размер частиц)	100-200 мкм
Диаметр рабочих дисков	200–300 мм
Материал рабочих органов	Инструментальная сталь или нержавеющая сталь
Принцип действия	Измельчение между подвижным и неподвижным дисками
Частота вращения	1500–3000 об/мин
Энергопитание	380 В, 50 Гц
Мощность электродвигателя	5,5-10 кВт
Габариты (Д×Ш×В)	1100×500×1000 мм
Материалы корпуса	Углеродистая или нержавеющая сталь

Таблица-3

Характеристики тонкого дискового измельчителя.

Параметр	Значение
Тип оборудования	Дисковый измельчитель мокрого типа
Диапазон выходного размера частиц	10-20 мкм
Производительность	50–300 кг/ч (в зависимости от вязкости и твёрдой фазы)
Рабочая камера	15-20 литров
Материал камеры и ротора	Нержавеющая сталь AISI 316L
Скорость вращения ротора	1000–3000 об/мин
Температура рабочей среды	до 25-40 °С
Мощность электродвигателя	10-15 кВт

Габариты (Д×Ш×В)	1100×500×1000 мм
Масса оборудования	900 кг

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Усманов С., Идрисов Д.А., Исекешев А.О., Аблязимов Б.Н. Стратигическая политика химизация агропромышленного комплекса Республики Казахстан при вступлении его ВТО. – Алматы, 2004. – 200 с.
2. Усманов С., Идрисов Д.А., Сапаров А. Использование неисчерпаемой энергии почвенных макро- и микроорганизмов – новое направление в обеспечении продуктами питания населения нашей планеты в XXI веке, книга 2. – Алматы, 2011. – 168 с.
3. Тагаев Б. Ж. Технологические приемы возделывания озимой пшеницы на полубеспеченной богаре юга Казахстана: автореферат дис. кандидата сельскохозяйственных наук: 06.01.09. – Алма-Ата, 1991. – 22 с.